

Latent jinoyatlarining kriminologik xususiyatlari.

Yusupdjanova Gulnoza Ilxomovna,
TDYU Ixtisoslashtirilgan filiali
“Huquqbuzarliklar profilaktikasi
va jamoat havfsizligini ta'minlash”
kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya.

Kriminologiya fanida yashirin, ya'ni latent jinoyatlar deyilganda, jinoyatga dahldor ishlarni qonun asosida ko'rib chiqishga va tergov harakatlarini yuritishga vakolatli davlat organlariga xabar kelmagan yoki tegishli axborot-hisob yuritish ro'yxatidan o'tmagan jinoyatlarni tushunish e'tirof etiladi. “Latent” tushunchasi yuridik fanga jinoyatchilikni barcha ko'rinishlarini sinchkovlik bilan o'rganish davrida kirib kelgan bo'lib, bu tushuncha jinoyatning haqiqatda sodir bo'lgan, ammo turli sabablarga ko'ra yashirin bo'lib qolgan qismini belgilashda qo'llanilgan. Yuridik adabiyotlarda latent jinoyatlarning turli xil talqinlari mavjud bo'lsada, aksariyat hollarda latent jinoyatlarning umumiy tushunchasiga uning asosiy, zaruriy belgisi sifatida noma'lum (yashirin) jihati mavjudligi olinadi. Maqolada latent jinoyatlar tushunchasining shakllanishi, latent jinoyatlarning turlari va tasniflanri o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *latent, latent jinoyatchilik, yashirin jinoyatlarni tasniflash, latent jinoyatchilik sabablari va oqibatlari, latent jinoyatchilikni oldini olish.*

Hozirgi jamiyatimiz taraqqiyotida va uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi jinoyatchilik doimiy ravishda huquqshunos olimlar, turli soha mutaxassislari hamda jamiyatning har bir a'zosi e'tiborini o'ziga tortib kelganligi hammamizga ayon. Sababi jinoyatchilik qaysi shakl yoki toifada bo'lmasin, insoniyatning tinch turmush tarziga har jabhada xavf solib kelgan. Shuning uchun ham jinoyatchilikning oldini olish, unga yo'l qo'ymaslik choralari taraqqiyotning har bir davrida, jamiyatdagi mavjud fan-texnika yutuqlari asosida qo'llanilganligini va bu kurash choralari zarur ilmiy-nazariy asoslarga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.

Jinoyatchilik bu tugʻilish, oʻlim, xastalik kabi oʻzgartirib boʻlmas hodisa. Shu sababdan, ilmiy qiziquvchanlik ehtiyojini qondirish uchun emas, balki jinoyatchilik darajasini imkon qadar eng past miqdorgacha kamaytirish imkonini beradigan ilmiy-nazariy tavsiyalarni ishlab chiqish kriminologlar oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Hozirgi yashab turgan vaqtimizda jinoyatchilikka qarshi kurash amaliyoti jinoyatchilikni nazariy jihatdan tubdan oʻrganish vazifasini yanada qatʻiy qilib qoʻymoqda.

Adabiyotlarda latent jinoyatlarni ifodalashda turli xil atamalar qoʻllaniladi: «latent jinoyat», «latent jinoyatchilik», «yashirin jinoyat», «nomaʼlum jinoyat», «shubhali (qorongʻi) sonlar», «shubhali atama» va boshqalar[1].

Kriminolog olimlar Shlyapochnikov A.S. va Zabryanskiy G.I.larning fikricha [2], barcha latent jinoyatlarni jinoyat sodir etilgan hodisaning aniq yoki noaniqligiga qarab toʻrt guruhga ajratishni taklif etgan: birinchi guruhga sodir etilganligi ayon boʻlgan jinoyatlar kiritilgan. Ushbu jinoyatlar haqida maʼlumot ochiq va oshkora. Jabrlanuvchi va ularning qarindoshlari jinoyatchini aniqlash va aybdorlarni jazolash uchun tegishli organlarga jinoyat haqida xabar berishdan manfaatdor; ikkinchi guruhga oshkoraligi cheklangan jinoyatlar kiritilgan. Ushbu toifadagi jinoyatlar haqida jabrlanuvchilar har doim ham turli sabablarga koʻra (yetkazilgan zararning kamligi, vaqtini behuda sarflamaslik va b.) huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berishmaydi. Biroq, jabrlanuvchilar ularga nisbatan sodir etilgan jinoyatni qarindoshlaridan, tanishlaridan yashirishmaydilar; uchinchi guruhga koʻp holatlarda sodir etilgan jinoyat haqida faqat jinoyatchi va jabrlanuvchiga ayon boʻlgan jinoyatlar kiritiladi. Jabrlanuvchilar oʻzi jinoyat holatini yashirishdan manfaatdor boʻlganligi sababli (sharmandalik, qasos olish va boshqa holatlar), bunday jinoyatlar toʻgʻrisida maʼlum qilmaydi; toʻrtinchi guruhga mavhum jinoyat kiritilgan. Koʻp holatlarda jinoyat hodisa haqida jabrlanuvchilarning oʻzlari ham, bilmasliklari mumkin.

Bugungi kunda koʻpchilik olimlar tomonidan eʼtirof etilgan va darsliklarga kiritilgan tasnif kriminolog olimlar Alekseev A.M. va Rosha A.N.[3] tomonidan taklif qilingan boʻlib, mualliflar latent jinoyatchilikning tabiiy (oddiy), chegaradosh vaziyatdagi latent jinoyatlar va sunʼiy yashirinlik kabi turlarga ajratishgan. Tabiiy (oddiy) latent jinoyatlar deganda, jinoyatlar toʻgʻrisidagi xabar tegishli davlat organlariga yoki shaxsga maʼlum boʻlmaganligi

bilan izohlanadi. Ikkinchi guruhdagi holatda esa, jinoyatlar haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xabardor bo'lishiga qaramasdan, xodimlarning qilmishni malakalashda xatolikka yo'l qo'yilganligi sababli jinoyat sifatida ro'yxatga olinmagan jinoyatlardir. Sun'iy latent jinoyatlarda esa huquqni muhofaza qiluvchi organlar jinoyat haqida xabardor bo'lsalar-da jinoyatchilik holatlari g'ayriqonuniy tarzda inkor qilinadi va tegishli ro'yxatga olinmaydi. Ushbu tasnif ko'pchilik olimlar tomonidan e'tirof etilgan va kriminologiya darsliklariga kiritilgan. Sanab o'tilgan holatlarning har birida o'ziga xos umumiylik mavjud bo'lib, u ham bo'lsa jinoyatchilik yoki unga taalluqli xabarning yo'qligi, shuningdek, obyektiv voqelikdan kelib chiqan holda sun'iy hamda qasddan yashirin holatlarning mavjudligidir.

Latent jinoyatlarni jinoyatlar toifasiga qarab ham ajratish mumkin: jinsiy erkinlikka qarshi, iqtisodiy, korrupsion, ekologik, maishiy zo'ravonlik, kompyuter texnikasi vositalaridan foydalanib sodir etilgan kabilar. Masalan Jinoyat kodeksining 118-moddasi - nomusga tegish, ya'ni jinsiy erkinlikka qarshi bo'lgan jinoyat, ko'pchilikka ma'lumki ushbu jinoyatdan jabr ko'rgan jabrlanuvchi jinoyat haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga juda kam holatlarda murojaat qiladi. Bunga sabab esa, jabrlanuvchining yon-atrofdagilarning diqqat markaziga tushishi va bu holat uning keyingi hayotiga salbiy ta'sir qilishi haqidagi milliy mentalitet omillaridir.

Yashirin jinoyatchilikning mavjudligi va uning miqyosi, yashirin jinoyatni keltirib chiqaruvchi sabab hamda shart-sharoitlarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Shu bois ham bir qator jinoyatlar umumiy statistika ma'lumotlariga kirmasligi kuzatiladi. Shu o'rinda jinoyatchilikka qarshi kurashishni amalga oshirishga mas'ul bo'lgan davlat idoralarining ayrim xodimlarining o'z xizmat vazifalariga mas'uliyatsizligi tufayli shaxsga qarshi qaratilgan ayrim jinoyatlar ro'yxatga olinmay, bu degani esa jinoyat sifatida e'tirof etilmasdan, jinoyat sodir qilgan shaxs esa javobgarlikka tortilmasdan qutulib ketishiga va natijada yangi jinoyat sodir etilishiga sabab bo'lmoqda.

Hozirgi vaqtda yashirin jinoyatchilikning umumiy tushunchasi bo'lmasa-da, bu hodisaning muayyan umumiy belgilari uning ko'plab olimlar tomonidan ta'riflari mavjud. Luneyev V.V.ning latent jinoyatchilik muammosiga bo'lgan munosabati juda qiziqdir. U

shunday deydi: “Jinoyatni latentlik” tushunchasidan foydalanib, muallif uni aniqlash va ogohlantirish orqali yashirin jinoyatni ko‘rib chiqadi, uning miqyosi haqida ogohlantiruvchi dalillarni ko‘rsatadi. Rossiya huquq-tartibot idoralari tomonidan nohaqlik xususiyatlarini ko‘rsatib, u xususan, “Tahlil qilingan ma’lumotlar jamiyatda huquqni muhofaza qilish organlari jinoyatchilikni asosan qog‘ozda nazorat qiladigan kuchli da’volarni tasdiqlaydi...” deb aytadi.

Yashirin jinoyatchilikni o‘rganishning kompleks yondashuvidan tashqari, uning mohiyati muayyan turdagi jinoyatlar va ushbu jinoyatlarni sodir etgan subyektlarning latentligi alohida, chuqur o‘rganishdan iborat bo‘lgan yondashuv hisoblanadi. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda eng keng tarqalgan bu yondashuv, masalan, Onokolov Y.P., Antonchenko V.V., Maureen A.V. va boshqalar tomonidan ijobiy hal etishga harakat qilishgan. Ushbu yondashuvning asosiy afzalligi shundaki, u yashirin jinoyatchilikning muayyan turini chuqur o‘rganishga asoslangan, uning asosiy determinantlarini ochib beradi hamda yordam beradi. Uning ko‘lamini yanada aniqroq bilib olish va shu asosda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bunday jinoyatlarga nisbatan tezroq va aniqroq javob berish choralari ishlab chiqadi. Shu bilan birga, bunday tadqiqotlarning juda kam miqdori va ko‘lami haqida gapirib o‘tish kerak, latent jinoyatchiligini har doim ham to‘liq va aniq bilib bo‘lmaydi. Yashirin jinoyatchilik tushunchasini bergan birinchi kishilardan bular: Kettle A.J., Konev A.A., Shapochnikov A.S., Zabryanskiy G.I. lardir. Kettle A.J. adolat jihatdan noma’lum bo‘lgan jinoyatlar-yashirin jinoyatlar borligini yozgan [4]. Konev A.A. yashirin jinoyatchilik, aslida sodir bo‘lgan va biron-bir sababga ko‘ra vakolatli bo‘lgan huquqni muhofaza qilish organlariga ma’lum bo‘lmagan jinoiy huquqiy munosabatlarning paydo bo‘lishiga olib kelgan, muddati o‘tmagan cheklovlar bilan bog‘liq jinoyatlar majmuasini tushuntirib bergan. Boshqacha qilib aytganda, yashirin, jinoyatchilik bu haqiqatan ham sodir bo‘lgan jinoyatdir, lekin biron sababga ko‘ra vakolatli huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan sodir etilgan latent jinoyatlar oxirgacha olib borilmagan. Pankratov V.V. ning fikricha, yashirin jinoyatchilik militsiya, prokuratura va sud organlari tomonidan aniqlanmagan jinoyatlar to‘plamidir va shuning uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan xatti-harakatlar ro‘yxatida aks ettirilmaydi [6] deb hisoblaydi. Kudryavtsev V.N. yashirin (latent) jinoyatchilik jinoiy Adliya tizimi tomonidan latent

jinoyatlarni shakllantirgan va shuning uchun ham davlat, ham ijtimoiy majburlash choralari qo'llashga olib kelmagan degan xulosaga keladi [7].

Yashirin jinoyatchilik masalalari bo'yicha konseptual apparatlarning bilimlarini tizimlashtirish va ishlab chiqish yashirin jinoyatchilik kabi kriminologik ahamiyatga ega bo'lgan hodisani yanada to'liq, aniq va oqilona o'rganish juda muhimdir. Yashirin jinoyatchilikning o'ndan ortiq turli xil ta'rifi mavjud, ammo ularning tahlili shuni ko'rsatadiki, jinoyatchilikning latentligini aniqlash orqali mualliflarning aksariyati uni qonun va tartib organlariga noma'lumlik (latentlik) sifatida ajratib turadi. Shu bilan birga, bu xususiyat jinoyatchilikning latentlik darajasini asossiz ravishda toraytiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, turli adabiyotlarda keng tarqalgan bunday belgilar tegishli davlat organlarida ro'yxatdan o'tkazilmagan. Yashirin jinoyatchilikning eng oddiy zamonaviy ta'rifi Inshakov S.M. tomonidan beriladi. Yashirin jinoyat ostida, u haqiqiy jinoyatlarning ro'yxatga olinmagan qismini tushunadi [8]. Ya'ni yashirin jinoyatni tergov qilish jinoyatlarni statistik hisobga olishning to'liqligi yoki to'liq emasligi nuqtai nazaridan kelib chiqadi. Ko'rinib turibdiki, umuman olganda, haqiqat, lekin juda aniq bo'lmagan ta'rif latent jinoyatlarning faqat bitta belgisini hisobga oladi va bu keng ko'lamlı va murakkab hodisa haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish qiyin hisoblanadi.

Muslov B.V. ning fikriga ko'ra, yashirin jinoyatchilik jamiyatga ma'lum bo'lmagan va tegishli ijtimoiy-huquqiy baholashni topa olmaydigan jinoyatlarning bir qismi deb ishontiradi [9]. Ushbu ta'rifda jamiyatga uning noaniqligiga e'tibor berish juda muvaffaqiyatli kechmaydi, sababi aksariyat hollarda jamiyat sodir etilgan (yashirin bo'lmagan) jinoyatlar haqida taxminiy fikrga ega hisoblanmaydi. Shuningdek, uning asosida yashirin jinoyatlarni aniqlashga urinishlar ham bo'lgan. Shunday qilib, Goryainov K.K. yashirin jinoyatlar haqida o'z tushunchasini berib o'tgan. Ya'ni u huquqni muhofaza qilish organlariga (xabar qilinmaganligi yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan latent jinoyatlarni tegishli tarzda baholamaganligi) xabar qilinmagan jinoiy qonun bilan taqiqlangan elementlarni o'z ichiga olgan xatti-harakatlar tushuniladi yoki xabar berildi, ammo ular huquqni muhofaza qilish organlarida (yashirin) tegishli huquqiy baholash orqali javob olinmaydi [10]. Ya'ni yashirincha qolib ketadi. Bunday ta'riflarning asosiy muammosi shundaki, ular asosan yashirin jinoyatlarning turlarini ro'yxatga olishmaydi va

bu hodisalarning aniq belgilarini o'rganishmaydi hamda yashirin jinoyatlarning butun ko'lamini qamrab olib o'rganib chiqishmaydi.

Ko'pincha yashirin jinoyat tushunchasi yashirin jinoyat va jinoyatni sodir etgan shaxslarni o'z ichiga oladi. Biroq, bu bir qator salbiy oqibatlariga olib keladi, bu tushunchalarning belgilarini aralashtirib, ularni bir-biriga almashtirish bilan yakunlanadi. Ushbu tushunchalarni farqlash bilan bog'liq barcha muammolar tadqiqot obyektining yetarlicha aniq ta'rifi bilan bog'liq. Agar obyekt umuman yashirin jinoyat bo'lsa, u faqat jinoyat statistikasida ro'yxatdan o'tmagan jinoyatlar majmuasi sifatida tushunilishi kerak. Yashirin jinoyatga ko'ra, jinoyatlar nafaqat jinoyat statistikasida aks ettirilmagan, balki jinoyatchilikning malakasiga oid xatolar ham mavjud bo'ladi. Agar jinoyatchilarning latentligini yodga olsak, jinoyatchilar aniqlanmagan, jinoiy javobgarlikka tortish uchun asoslar yo'qligi orqali latent jinoyatchilik kelib chiqadi deb aytsak mubog'ala bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Исмоилов О.Ю. Латент жиноятчилик: тushunchasi va таснифий хусусиятлари// Юрист ахборотномаси — Вестник юриста — Lawyer herald. № 2 (2021), Б. 65-70.
2. Забрянский Г.И., Шляпочников А.С. Выявление латентной преступности // Советское государство и право. – М.: Наука, 1971, № 5.
3. Алексеев А.М., Роша, А.Н. Латентная преступность и эффективность деятельности правоохранительных органов // Вопросы борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1973, № 19.
4. Лунеев В. В. Преступность XX века. / - М.: 2005. – 288 с.
5. Кетле А. Ж. Социальная физика, или опыт исследования человеческих способностей. / Киев, 1911. – 262 с.
6. Панкратов В.В. Косвенные методы изучения преступности// Вопросы борьбы с преступностью. Материалы второй научной конференции аспирантов и соискателей. - М., 1967. - С. 7-11.

7. Кудрявцев В. Н. Эффективность системы уголовной юстиции // Социалистическая законность. - М., 1971, № 7. - С. 13-18.
8. Иншаков С.М. Латентная преступность в Российской Федерации: 2001 - 2006 / Под ред.: Иншаков С.М. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 351 с.
9. Муслев Б.В. Латентная преступность: некоторые вопросы теории и практики противодействия. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Муслев Б.В. - С.-Пб., 2006. - 19 с.
10. Горяинов К.К. Латентная преступность в России: результаты исследования и меры борьбы // Латентная преступность: познание, политика, стратегия. Сборник материалов международного семинара. - М.: Изд-во ВНИИ МВД России, 1993. - С. 19-38.
11. Odilov, A., & Yusupdjanoval, G. (2022). Latent – yashirin jinoyatchilikning jamiyatga havfi. *Davlat Boshqaruv Sohasida Korrupsiyaviy Xavf-Xatarlarni Bartaraf Etish Mehanizmlarini Takomillashtirish Masalalari*, 1(01), 95–100. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/issues-improving/article/view/12598>
12. Дилноза Каракетова (2021). Криминологическая характеристика хулиганства и личности хулигана. *Общество и инновации*, 2 (2/S), 68-75. doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss2/S-pp68-75
13. Gulnoza Ilxomovna Yusupdjanoval. (2022). CRIMINAL PROCEDURE FUNCTIONS. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 42-45. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/672>
14. Юсупджанова Г. 2022. Институт пробации – опыт зарубежных стран. *Общество и инновации*. 3, 5/S (июл. 2022), 158–162. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss5/S-pp158-162>.
15. Каракетова, Д. 2021. Безорилик ва безори шахсининг криминологик тавсифи. *Jamiyat va innovatsiyalar*. 2, 2/S (Mar. 2021), 68–75. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss2/S-pp68-75>.
16. Nodirbek Jalilov. (2022). INTRODUCTION AND LEGAL BASIS OF THE INSTITUTION OF INDIVIDUAL PREVENTION OF CRIMES. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 4(06), 48–52. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume04Issue06-08>